

ПРЕПОДАВАНИЕ АСТРОНОМИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Омонбоева Меруерт Еркин кизи

Магистрант по специальности

*«Методика преподавания точных и естественных наук»,
НавГПИ.*

Аннотация. В данной статье рассматривается преподавание астрономии в общеобразовательных школах. Представлены задачи уровня астрономических знаний выпускников средних учебных заведений.

Ключевые слова: астрономия, физика, педагогика, методика, учебное заведение, учебные программы, учебники.

История преподавания астрономии в средних учебных заведениях в наших странах и ряда зарубежных государств и основные этапы развития методики преподавания астрономии в школе рассматривались нами в монографии. В ходе работы мы пытались, используя архивные материалы, различные литературные источники, труды по методике преподавания астрономии в средних и высших учебных заведениях, официальные нормативные документы, учебные программы, учебники и пособия, материалы собственных исследований, протоколы педагогических съездов и конференций, методической, научно-популярной и специальной литературы, периодических изданий, монографий и иных научных трудов, исследовать основные этапы развития дидактики астрономии, проследить развитие основных тенденций ее преподавания в школе, выявить факторы, оказывающие воздействие на развитие астрономических знаний подрастающего поколения и исследовать эволюцию учебных программ и учебников.

Анализ опыта преподавания астрономии в общеобразовательных школах позволил нам сделать заключения:

-о возможности успешного преподавания астрономии в старших классах общеобразовательной школы как в интеграции с курсом физики, так и отдельным предметом: во второй половине XIX века в большинстве средних учебных заведений астрономия преподавалась в интеграции с курсом физики;

-о возможности формирования сложных астрономических понятий в сознании 14-16 летних подростков;

-о принципиальном совпадении современных концепций астрономического образования с идеями преподавателей космографии и ученых-методистов начала XX века, прошедших проверку в средних учебных заведениях:

«Космография, являясь изложением главных законов космоса, охватывает физический мир в целом...» В курсе космографии перед учащимися тот или иной физический закон разрастается за пределы физического кабинета до пределов целой Вселенной... перед учащимися происходит совместное действие различных физических, химических и механических законов...

Космография приобретает высокую эстетическую ценность, правильно преподаваемая, она внушает мысль о непреложности законов природы, невольно приковывает к себе интерес молодого ума и рождает у него массу новых вопросов, ... и не только может эти вопросы рождать, но и отвечать на них... Все цело опираясь на физику,

космография в то же время и дополняет ее: уже одна обобщающая роль космографии выдвигает ее в качестве серьезного общеобразовательного предмета. Таким образом, цели преподавания элементарной астрономии или космографии:

- обобщение законов механики физики и углубление их в представлении учащихся;
- сообщение приведенных в систему фактических сведений об окружающем мире.

Ввиду того, что большая часть учащейся молодежи не будет впоследствии заниматься астрономией, как предметом специального изучения, надо выдвигать в преподавании ее на первый план материал, ценный с общеобразовательной точки зрения, указывая на величие перспектив внешнего мира, поражающие размеры времени и пространства, единство механического и химического плана в устройстве Вселенной, связь между прогрессом астрономических знаний и историей умственного развития человека.

Курс астрономии в средней школе не должен быть лишь упрощенным университетским курсом: он должен быть построен не только на научном, т.е. логическом основании; но и на психологическом; на соответствии его содержания с реальными интересами учащихся.

Дидактика астрономии стала особой самостоятельной педагогической наукой, исследующей теорию и практику, закономерности, пути и средства обучения астрономии.

В основной школе на уроках естествознания и физики ученики получали представление о строении Солнечной системы, знакомились с законом Всемирного тяготения и наиболее распространенными явлениями: сменой дня и ночи, приливами и отливами, существованием атмосферы, влиянием перегрузки и перепадов давления на организм человека, устройством и принципом действия телескопа. В средней полной школе ученики знакомились с законами Кеплера; методами измерения масс Солнца, звезд и планет; магнитным полем Земли; с первой и второй космическими скоростями; получали представление о реактивном движении и физических основах космонавтики.

Такими астрономическими знаниями должны были обладать учащиеся общеобразовательных школ согласно Стандарту физического образования – нормативного документа, определяющего требования к ядру содержания общеобразовательного курса физики, к базовому уровню его предъявления учащимся, объему учебной нагрузки и уровню обязательной подготовки школьников.

Мы считаем, что стандартизация естественнонаучного образования не должна сопровождаться сокращением современного объема изучаемого материала; уровень стандарта должен быть именно “разумным” – не слишком высоким, но и не слишком низким. Мы в корне не согласны с идеей, что “мир переживает сейчас потерю интереса к науке вообще, вера в ее неограниченные возможности сменилась разочарованием”. Ни в коем случае нельзя отступать от строго научного характера изложения учебного материала, “дематериализовывать” курс физики и астрономии около научных проблем: недостаточное внимание к мировоззренческой значимости астрономических и физических знаний привело к росту интереса широких масс населения к астрологии.

Мировой опыт свидетельствует:

1. качество астрономического образования учащихся не зависит от того, сообщаются ли астрономические знания в рамках отдельной учебной дисциплины или при изучении интегративного курса.

2. нет жесткой зависимости между количеством часов, отведенных на изучение курса астрономии, и качеством усвоения основных астрономических знаний.

Выводы: уровень астрономических знаний выпускников средних учебных заведений будет адекватен современным требованиям лишь по мере решения триединой задачи:

1. массовой подготовки учителя физики, обладающего необходимыми познаниями по астрономии и владеющего методикой ее преподавания в условиях дифференцированного обучения;

2. разработки методики сообщения астрономических знаний учащимся как в рамках интегративного курса «Физика и астрономия», так и отдельным учебным предметом, массового издания соответствующих методических пособий;

3. включение основных вопросов астрономии в Базисный план и иные нормативные документы основной и средней школы. Временная мерой должно стать создание учебника, который мог бы полностью компенсировать всю профессиональную некомпетентность современных учителей астрономии.

Список литературы.

1. Сурдина В.Г. «Справочник любителя астрономии». М. УРСС. 2002.
2. Мамадазимов М.М. «Астрономия». Т. Учитель. 2004.
3. Кононович Э.В., Мороз В.И. «Общий курс астрономии». М. УРСС. 2004.
4. Камалов И.Р., Камалова Д.И., Сайфуллаева Г.И. Программа ЭВМ для электронного учебного пособия «Роль передовых и инновационных педагогических технологий при обучении астрономии». Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. №DGU 06407. 2019.